

Використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів

*Зоря Михайло Віталійович¹, Акоюн Ганна Марленівна²,
Горбунов Володимир Сергійович³*

Опубліковано	Секція	УДК
24.06.2025	Освіта/Педагогіка	373
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15730089		

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів. У ході дослідження встановлено сутність поняття «моніторинг успішності студентів», розглянуто зміст моніторингу, його призначення, основні аспекти здійснення моніторингу. Визначено, що моніторинг успішності може включати до себе моніторинг креативності, моніторинг активності, моніторинг оцінювання. Розглянувши специфіку використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів в Україні, можна встановити, що основними такими інструментами є такі як Mytest, Classroom, Moodle, Google Таблиці, Google Meet, які активно використовуються в українських закладах вищої освіти. У статті було встановлено переваги та недоліки використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів на сучасному етапі.

Ключові слова: викладач, моніторинг успішності, навчальний простір, студент, цифрова платформа, цифровий інструмент, цифровий ресурс.

Using digital tools to monitor student performance

Annotation. The article is devoted to the study of the features of the use of digital tools for monitoring student success. The study established the essence of the concept of "student success monitoring", considered the content of monitoring, its purpose, and the main aspects of monitoring. It was determined that success monitoring may include creativity monitoring, activity monitoring, and assessment monitoring. Success monitoring is mainly focused on the systematic collection of information about a student's academic success, but this also includes the results of his participation in various events and the presence of a non-standard approach to solving a problem. One of the indicators of success is also the attendance rate and the amount of time spent on the digital platform. Having considered the specifics of the use of digital tools for monitoring student success in Ukraine, it can be established that the main such tools are Mytest, Classroom, Moodle, Google Sheets, Google Meet, which are actively used in Ukrainian higher education institutions. Such tools are accessible, allow monitoring information from any gadget at the right time, allow you to define additional parameters, can include various criteria

¹ кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри цивільної безпеки, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, <https://orcid.org/0000-0003-4461-4066>

² асистент кафедри "Математика, фізика та астрономія", Одеський національний морський університет, <https://orcid.org/0009-0009-5709-9594>

³ старший викладач, факультет підготовки офіцерів запасу за контрактом, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, <https://orcid.org/0009-0009-7716-2300>

for determining scores. The advantages of such platforms are the ability to disseminate information and graphically reproduce it, which has a positive effect on monitoring capabilities.

The article identified the advantages and disadvantages of using digital tools to monitor student performance at the current stage. Weaknesses such as data security risks, the need to improve the qualifications of teachers, and problems with the automation of the educational space were considered. The strengths of the use of digital tools for monitoring are adaptability, accessibility, integration, grouping.

Keywords: digital platform, digital resource, digital tool, learning space, performance monitoring, student, teacher.

Вступ

Цифрові інструменти значно впливають на сучасне життя, зокрема, на освітні послуги. Безпосередньо це обумовлено тим, що освіта включає до себе оптимальне використання різних інструментів для подання навчальних матеріалів та зорієнтована на покращення якості знань. Водночас використання цифрових інструментів у системі вищої школи є важливим кроком для своєчасного подання інформації та комунікації зі студентами, організації зручного освітнього середовища, розвитку інклюзивного освітнього простору. У той же час гострим є питання моніторингу успішності студентів, оскільки враховуючи сучасну безпекову ситуацію та спрямованість навчання у закладах вищої освіти на практичну складову, системна перевірка успішності студентів за допомогою традиційних журналів та інших паперових документів, а також звітів, не дозволяє комплексно оцінити результативність навчання та вчасно відреагувати на наявні проблеми. Саме тому застосування цифрових інструментів з метою моніторингу успішності студентів є перспективним шляхом вирішення даного питання, що продемонстровано у дослідженні.

Використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів спрямоване на підвищення якості знань. Моніторинг за допомогою віртуальних інструментів дозволяє ефективно аналізувати документацію навчальних закладів вищої освіти та проводити анкетування серед учасників освітнього процесу. Відповідно, можна отримати інформацію не лише щодо результатів окремого студента чи середніх показників по групах, але і зрозуміти, чи подаються навчальні матеріали у віртуальному просторі своєчасно та вірно, чи не виникає проблем з оцінюванням в електронних журналах, чи загалом така форма оцінювання є прийнятною.

Важливим є розуміння того, що впровадження електронного оцінювання передбачає підвищення кваліфікації педагогів. Вони повинні вміти працювати із такими системами, вносити своєчасно показники студентів, вміти виправляти помилки, формувати електронні звіти на основі отриманих результатів. Для викладачів вищої школи це слугує сучасним викликом, оскільки необхідно отримати нові знання та сформувати цифрову компетентність, проте у той же час це можливість своєчасно здійснювати моніторинг за результати студентів.

Питання використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів досліджувалося рядом вітчизняних вчених. Зокрема, дослідниця О. Кравчина зазначає, що за допомогою цифрових інструментів можна швидко отримувати інформацію про індивідуальні та групові результати студентів, систематизувати дані, перетворювати отриману інформацію у графічні показники, що сприяє успішному моніторингу. Також вона переконана, що це дозволяє покращити педагогічну практику, оскільки викладачі навчаються працювати в інноваційному освітньому середовищі, що зменшує витрати часу на додаткові завдання [1, с. 2].

Вчені А. Геревенко, Т. Ільїна, Л. Ібрагімова переконані, що основною перевагою цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів є доступність таких платформ. Якщо педагог прагне оцінити студентів чи перевірити те, чи виставлені бали,

він може у будь-який зручний час скористатися такою платформою, використовуючи різні гаджети, внести за потреби виправлення, звірити дані із паперовим журналом. Також, якщо педагог відсутній в освітньому закладі за певних причин, він може перевірити результати ввійшовши у систему та заповнити потрібну документацію, що дозволяє самостійно планувати свій час та діяльність [2, с. 3].

Вчена В. Староста акцентує увагу на цифрових ресурсах моніторингу успішності студентів Ужгородського національного університету. Вона стверджує, що однією з найбільш ефективних платформ у даному аспекті є Moodle. Система дозволяє здійснювати швидке оцінювання кожного виконаного завдання студента із встановленням власних критеріїв щодо балів. Моніторинг успішності відбувається шляхом надання студентам необмеженої кількості спроб щодо проходження тестування та виконання завдань, особливо, якщо потрібно закріпити отримані знання. Таким чином, педагог може сформулювати загальні уявлення про покращення отриманих знань та про те, чи вдалося студенту закріпити тему. Отримані результати можна відтворити у табличному чи графічному вигляді та зрозуміти динаміку успішності як студента, так і групи в цілому. У той же час заклад вищої освіти використовує такі інструменти для моніторингу успішності як Google Таблиці, Google Meet, Google Classroom. Загалом використання різних інструментів моніторингу успішності дозволяє зрозуміти відмінності кожної системи та впроваджувати ті цифрові ресурси, які є найбільш ефективними під час оцінювання [3, с. 4].

Вчений Ю. Кучин переконаний, що найбільш ефективним інструментом моніторингу успішності студентів є використання дистанційних платформ для тестування. Такі платформи дозволяють за допомогою певного обсягу тестових завдань визначити рівень знань та динаміку успішності студентів. Вчений зазначає, що моніторинг успішності можна здійснювати за показниками абсолютної та якісної успішності. Абсолютна успішність вираховується на основі кількості студентів, які склали на «задовільно», «добре», «відмінно», що розподіляється на загальну кількість студентів у групі. Якісна успішність може бути отримана шляхом поділу кількості студентів, які склали на «добре» та «відмінно», що розподіляється на загальну кількість студентів. Отримані показники, що сформовані у табличному вигляді, цифрові платформи можуть систематизувати та відобразити у вигляді діаграм, рисунків, графіків, що сприяє наочному відображенню результатів. На основі отриманих результатів можна зробити висновок про середній бал групи або ж про те, які групи мають найкращі показники [4, с. 44].

Як стверджує І. Єгорова, цифрові інструменти моніторингу успішності мають ряд переваг перед стандартними паперовими журналами та звітами. Основною перевагою є можливість встановлювати власну систему оцінювання кожного завдання, що дозволяє автоматично переводити бали у потрібну систему та вираховувати динаміку успішності. Окрім того, система моніторингу дозволяє розміщувати для студентів довідкові матеріали щодо особливостей оцінювання, що попереджує виникнення конкретних проблемних ситуацій. Ще однією перевагою є можливість автоматичного формування рейтингу груп та певної групи, що дозволяє за визначеними параметрами визначати найкращі показники. Фактично, цифрові ресурси дозволяють оптимізувати процес оцінювання та контролю за навчальними показниками, що дозволяє уникнути людського фактора [5, с. 97].

Вчена Т. Вдовичин наводить приклад моніторингу успішності студентів за допомогою цифрових ресурсів Google. Перевагою даних сервісів є можливість вносити зміни до вже виставлених балів, редагувати показники успішності, контролювати динаміку успішності, зберігати історію змін. Якщо поточний бал був змінений, то система це відобразить, відповідно, це дозволяє зменшити ризик корупції у закладі вищої освіти. Також сам студент може побачити власні бали та зробити висновки щодо

результатів власного навчання. Цифрові ресурси здатні автоматично формувати статистичні показники щодо діапазону балів, середнього балу, середнього показника. Такий формат є як індивідуальним, так і груповим, що спрощує підготовку матеріалів щодо успішності студентів, зокрема, для формування звітів [6, с. 88].

Як переконана дослідниця О. Антонова, перевагою цифрових ресурсів є можливість забезпечення формувального оцінювання. Воно виявляється у тому, що викладач під час виставлення балів може також залишати коментарі та повертати роботу, якщо вона не відповідає вимогам. У такому разі оцінювання показників відбувається на основі врахування поточних балів, а також звертаючи увагу на зворотній зв'язок педагога, тобто, як змінилися такі коментарі. Це може свідчити як про позитивну, так і негативну динаміку успішності студента. Не менш важливим є те, що моніторинг успішності на основі віртуальних ресурсів не тільки дозволяє узагальнити ситуацію щодо навчальних досягнень, але і дозволяє зрозуміти, що ще можна зробити для покращення системи загалом. Однак вчена зауважує, що ключова роль відводиться тут педагогу, так як він має вчасно вносити бали та правильно здійснювати моніторинг успішності, адже невірно внесені дані можуть вплинути на подальші досягнення студента чи групи [7, с. 17].

На думку вченої І. Воротникової, моніторинг успішності студентів є передумовою формування ефективної парадигми навчання. Систематичний моніторинг сприяє своєчасному виявленню проблемних аспектів у знаннях, дозволяє реагувати на кризові фактори в освіті, формує загальне уявлення про рівень навчання в університеті. Використання цифрових ресурсів дозволяє здійснювати моніторинг вчасно, за допомогою будь-якого пристрою, із використанням різних форм тестування та перевірки знань. Ключовим тут є те, що такий моніторинг можна здійснювати часто без затрат додаткового часу педагога [8, с. 43].

Аналіз наукових праць із питання використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів дозволив виявити, що дане питання ґрунтовно досліджено вітчизняними дослідниками, проте ця тема потребує подальшого висвітлення у зв'язку із її актуальністю та значимістю.

Метою даної статті є дослідити особливості використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів.

Завдання статті:

- розкрити сутність поняття «моніторинг успішності студентів»;
- розглянути специфіку використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів в Україні;
- визначити переваги та недоліки використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів на сучасному етапі.

Результати

Питання моніторингу успішності студентів є актуальним нині першочергово у зв'язку з тим, що повномасштабне вторгнення вплинуло на академічні показники здобувачів освіти та ускладнило своєчасне оцінювання. Загалом поняття «моніторинг успішності студентів» часто співвідноситься із такими поняттями як «контроль», «діагностика», «оцінювання». У загальному вигляді моніторингом успішності студентів є «системне збирання даних про навчальні показники та успішність студентів» [8, с. 44]. Сутність моніторингу полягає у періодичному відстеженні динаміки навчальних показників окремих студентів та груп, що дозволяє зробити висновки про якість навчання, складнощі в опануванні певних тем чи дисциплін, спрямування студентів до опанування професійних навичок, факторів впливу на навчання.

Моніторинг успішності студентів у закладах вищої освіти України переважно здійснюється кожного семестру, а також можливі відстеження показників кожних 2-3

місця чи загальне підсумування результатів. Збір інформації відбувається на основі формування загальних та середніх показників по групі чи групам їхнім куратором, що застосовує для цього показники у навчальних журналах, бали щодо окремих дисциплін, окремі показники досягнення студентів щодо певних видів діяльності. Потім отримана інформація співвідноситься із результатами інших груп, що дозволяє сформувати рейтинги груп чи визначити найкращих студентів.

Однією з найбільш важливих функцій моніторингу є виявлення динаміки показників. На основі отриманих результатів та співставлення їх змінами у діяльності університету, можна зробити висновок про те, чи є такі зміни позитивні, а також те, що могло вплинути на них ґрунтовно. Динаміка може відобразитися на основі показників щодо середнього балу, а ще у відсотковому форматі. При цьому відхилення від позитивної динаміки є нормальним явищем, однак не завжди успішність покращується.

Ще однією функцією є виявлення тих факторів, які впливають на успішність. Враховуючи повномасштабне вторгнення, такими чинниками є впровадження нового цифрового освітнього середовища, індивідуальний формат навчання, частота повітряних тривог, перебої із постачанням електрики, проблеми з інтернет-підключенням, потреба у переїзді. Не завжди студенти можуть вчасно здати роботи та бути присутніми на заняттях, що теж впливає на успішність. Нерідко другорядні фактори впливу переважають у впливі на успішність, ніж основні, оскільки безпекова ситуація у нашій державі є достатньо гострою.

Ключовою функцією моніторингу є встановлення відповідності між якістю знань та освітніми реформами усередині навчального закладу. Якщо навчальні програми та плани побудовані вірно, то студенти мають можливість підвищити свою успішність, а також таке покращення буде спостерігатися у всіх групах. У разі невірної побудови навчального процесу успішність студентів буде погіршуватися, що буде підтверджено негативною динамікою.

Моніторинг успішності студентів за допомогою цифрових ресурсів може розподілятися за такими видами як моніторинг оцінювання, моніторинг активності, моніторинг креативності, що подано на Рис. 1.

Рис. 1. Види моніторингу успішності студентів за допомогою цифрових ресурсів

Моніторинг оцінювання передбачає вимірювання успішності студентів на основі електронних журналів. Цифрова платформа для взаємодії студентів та викладачів дозволяє обмінюватися учасникам освітнього середовища навчальними матеріалами, завданнями в електронному форматі, виконаними роботами, результатами тестування та іншими формами контролю. На основі отриманих результатів педагог може виставляти бали в електронний журнал, який буде доступний як йому, так і студенту, а також іншим студентам, і іншим педагогічним працівникам. Моніторинг оцінювання дозволяє оцінити успішність на основі отриманих балів студентом, де навчальні показники є основними при вимірі його досягнень. До того ж кожна цифрова платформа

дозволяє узагальнити результати та звести їх у спільну таблицю, а також наявні функції для фільтрації показників успішності.

Моніторинг активності є нестандартним способом вимірювання успішності студентів за допомогою цифрових платформ, де успішність характеризується тим, скільки часу студент провів у системі, яка кількість завдань була виконана, який обсяг матеріалів було завантажено та переглянуто. У такому випадку цифрова платформа може відобразити загальний час у системі чи час витрачений на конкретне завдання, а всі інші показники будуть вимірюватися у кількісних та відсоткових показниках. Особливістю такого моніторингу є те, що збільшення певних показників не свідчить про покращення успішності. Так, зростання часу проведеного над виконанням завдань може бути ознакою того, що студенту складніше виконати роботу, тому це може характеризуватися як погіршення успішності.

Моніторинг креативності полягає у тому, що успішність вимірюється у тому, чи готові студенти до нестандартного вирішення завдань. У такому разі система здатна визначити оригінальність роботи та її унікальність, що є свідченням покращення успішності. Також креативність можна виміряти кількісно за рахунок того, який обсяг матеріалів було подано за допомогою групових проєктів, презентацій, відеоматеріалів. Кількісні показники даних видів робіт до загальної кількості робіт є відображенням того, наскільки студенти готові до нестандартного вирішення завдань, що є відображенням успішності [1, с. 5].

Цифрові платформи дозволяють формувати ефективні показники успішності за рахунок співвідношення початкового та поточного рейтингу. Система швидко відображає збережені дані та формує звіт про те, чи наявна позитивна динаміка та які показники є нижчими за стандартні. Рейтингова система вимірювання успішності є найбільш зручною для розуміння змін. Часто до рейтингу додаються показники відвідуваності, які слугують відображенням динаміки того, які заняття студенти відвідують та як часто їх пропускають.

Формування рейтингу може відбуватися системою на основі встановлених фільтрів, які відображають те, яка частина студентів отримала певні бали чи скільком студентам було зараховане завдання. На основі цього можна визначити, які завдання для студентів є легкими, середніми за складністю, помірними, складними. Деякі системи навіть можуть відображати завдання як такі, відповідь на які, можна вгадати. Отримані результати свідчать про показники успішності, відповідно, тут показником успішності є вірне оцінювання [4, с. 47].

Нині можливості цифрових ресурсів для моніторингу успішності студентів є достатньо широкими. Популярною платформою для оцінювання та моніторингу успішності є «Mytest». Особливістю системи є те, що вона складається з двох підсистем. Перша підсистема передбачає збірку тестів, які студенти можуть проходити навіть без підключення до Інтернету, а також параметри для редагування завдань. Другою підсистемою є журнал результатів, де зберігаються дані щодо правильності виконання завдань, часу виконання, загальної кількості виконаних завдань. На основі отриманих результатів педагог може здійснювати оцінювання та вказувати фільтри для виділення певних даних. Моніторинг успішності на основі даної системи є достатньо простим, оскільки виставляючи різні параметри оцінювання, викладач самостійно може визначити чи відбулися зміни в успішності та яка динаміка у навчальній групі загалом [8, с. 45].

Сервіс «Classroom» нині активно використовується у вищій школі для дистанційного навчання та моніторингу успішності. Система побудована таким чином, що кожна навчальна група має власний блок, де розміщується перелік дисциплін та завдань за ними, можна переглянути список студентів, ознайомитися із викладачами курсу. Цифровий журнал успішності зберігає дані про те, скільки студентів здали

конкретне завдання та у які дати, які завдання були невиконані, які бали були виставлені, які коментарі були залишені викладачем. Відповідно, педагог та студенти групи можуть переглядати результати та формувати власне уявлення про успішність групи. Перевагою системи є можливість зворотного зв'язку, тобто при оцінюванні успішності, викладач може зорієнтувати студента щодо потреби змінити виконане завдання чи внести правки, а студент може залишити свій коментар. Така взаємодія дозволяє під час визначення успішності зрозуміти, чи ефективно побудована комунікація між учасниками освітнього процесу.

За допомогою доповнення до цифрового ресурсу у вигляді «Classroom X» можна здійснювати моніторинг успішності на основі анонімної взаємної перевірки. Так, викладач може надсилати виконане завдання одного студента на перевірку іншому, але як виконавець не знає імені перевіряючого, так і перевіряючий не знає хто виконавець. Перевіряючи роботу, студент має пояснити чому поставив саме такий бал та які недоліки роботи він знайшов. Даний підхід дозволяє здійснювати моніторинг успішності ефективно, оскільки студенти оцінюють один одного в аспекті анонімності, відповідно, відсутня суб'єктивна складова. На основі отриманих результатів педагог може дійти висновку щодо покращення чи погіршення навчальних показників студентів.

Система дозволяє здійснювати моніторинг також на основі поєднання самооцінювання та зовнішньої оцінки, що є платною версією. У такому випадку студент ставить сам собі бал за виконане завдання, що відображається у першій колонці електронного журналу. У другій колонці знаходиться бал, який виставив викладач за виконане завдання. Третя колонка містить фінальну оцінку, яка є середнім арифметичним першої та другої колонки. Враховуючи, що третя оцінка виставляється автоматично, моніторинг успішності здійснюється швидко, оскільки можна порівняти як студент оцінює себе сам та як його оцінює педагог, а також які ці показники змінювалися за навчальний семестр [9, с. 299].

Такий цифровий ресурс як «Google Таблиці» дозволяє тривалий період зберігати дані щодо успішності студентів. У таблиці викладач може вносити дані студента, назву його групи, участь у заходах чи студентських олімпіадах, результати, особливі досягнення, середній бал у навчанні. Залежно від визначених критеріїв, кожна комірка із результатами чи даними може бути зафарбована в інший колір, що дозволяє швидко визначати показники успішності. Наприклад, студенти із середнім балом «3» матимуть червону комірку, із середнім балом «4» жовту комірку, із середнім балом «5» зелену комірку. Під час порівняння результатів за певний період, колір комірки вже відобразатиме динаміку показників.

Суттєвою перевагою електронних таблиць є можливість за їх допомогою згрупувати великий обсяг даних та систематизувати інформацію. Це полегшує відстеження змін у навчальних показниках студентів, дозволяє вчасно помічати погіршення динаміки, впроваджувати зміни до навчального процесу. Також таблиці можна поширювати, копіювати, створювати на їх основі графіки та діаграми, що оптимізує моніторинг успішності.

Моніторинг успішності за допомогою електронних таблиць можна здійснювати як за допомогою автоматичного обрахунку результатів, так і встановлення фільтрів. Автоматичний обрахунок сприяє визначенню того, який середній бал має студент чи група, а також як у відсотковому відношенні змінилися дані порівняно із попереднім періодом. Фільтри дозволяють сформувати рейтинг студентів за успішністю, визначити групи студентів за окремими показниками, встановити найбільш активних студентів [10, с. 300].

Цифровий ресурс «Moodle» активно використовується у вітчизняній системі вищої школи для оцінювання студентів та моніторингу їхньої успішності. Зокрема,

здійснювати моніторинг можна шляхом періодичного перегляду даних із журналу оцінок. Такий журнал містить такі компоненти як «Бали», «Оцінки», «Шкали». З метою ефективного моніторингу можна налаштовувати фільтр пошуку по прізвищах, групах, оцінках за конкретні завдання. Також викладач може керувати курсом та здійснювати групування оцінок за темами та модулями, змінювати бали, додавати різні формати оцінювання.

З метою отримання результатів успішності за семестр, педагог може налаштувати журнал для відображення оцінок за модулями, а система вже автоматично здійснює обрахунок семестром оцінки. Цифрова платформа дозволяє налаштувати метод оцінювання, категорію оцінки, тип оцінки, шкалу оцінювання, максимальний бал. Також можна встановити параметр «прохідний бал», що відобразить список студентів, які отримали мінімальний прохідний бал та вищі бали, що дозволяє визначити успішність студентів та групи.

У системі можна здійснювати моніторинг успішності за допомогою налаштування параметру «Атестація». Це дозволяє отримувати інформацію про студентів, яким було зараховано відвідування курсу протягом 8 занять, а така інформація може оновлюватися кожні 2-3 місяці. Таким чином зручно відслідковувати успішність студентів під час вивчення окремих дисциплін, зокрема, якщо предмет є новим або стосується конкретної спеціалізації. Також це відображає якість знань наданих закладом вищої освіти.

Перевагою системи є можливість здійснювати моніторинг успішності за допомогою встановлення таких параметрів як «тест», «екзамен», «есе». Зокрема, якщо доцільно розглянути зміну системи оцінювання, то встановлення різних параметрів для оцінювання результатів за семестр чи за модуль, дозволить виявити зміну успішності внаслідок встановлення іншого формату оцінювання [11, с. 51].

Використання цифрового сервісу «Google Meet» дозволяє інтегрувати віртуальні дошки та відеоматеріали з іншими сервісами. Це позитивно впливає на моніторинг успішності, оскільки дані із системи можуть записуватися та переноситися до інших платформ. Перевагою сервісу є можливість зберігати запис екрана, тому можна порівнювати відповіді студентів на одних заняттях та на наступних, робити висновки про їхню активність, фіксувати дані про відвідуваність занять. Можливість ведення чату дозволяє студентам писати коментарі та залишати реакцію, що теж можна розцінювати як прояв успішності [12, с. 427].

Загалом можна визначити такі переваги та недоліки використання цифрових платформ для моніторингу успішності студентів у закладах вищої освіти України, що подано на Рис. 2.

Рис. 2. Переваги та недоліки використання цифрових платформ для моніторингу успішності студентів у закладах вищої освіти України

Ключовою перевагою використання цифрових платформ для моніторингу успішності студентів у закладах вищої освіти України можна визначити адаптивність. Така система здатна забезпечити моніторинг успішності будь-якої групи студентів, із різними параметрами, із визначенням відмінних систем оцінювання, із заданою періодичністю. Відповідно, моніторинг за допомогою цифрових ресурсів можна пристосувати до вимог будь-якого закладу.

Доступність виражається у тому, що всі такі цифрові ресурси є безкоштовними та простими у користуванні, а перевіряти показники успішності можна з кожного підключеного пристрою. Відповідно, це спрощує впровадження такого підходу у моніторингу для всього навчального закладу.

Інтегрованість полягає у тому, що цифрові ресурси для моніторингу можна пов'язати між собою. Це дозволяє поширювати отримані результати та формувати на їх основі зведену інформацію. Також інтегрованість полягає у можливості представлення даних у форматі таблиць, рисунків, діаграм, графіків.

Згрупованість передбачає можливість здійснювати моніторинг на основі поєднання різних показників успішності. Це можуть бути фільтри, які дозволяють виокремити певні критерії успішності, так і зведені дані щодо успішності у навчанні та в інших видах діяльності. Це дозволяє здійснювати ефективний моніторинг.

Водночас доцільно визначити і недоліки використання цифрових ресурсів. Основним недоліком є наявність ризиків щодо безпеки даних. Оскільки результати моніторингу просто поширювати, то у мережу можуть потрапити особисті дані учасників освітнього процесу, що буде заперечувати принципам конфіденційності. Крім того, існує потреба у підвищенні кваліфікації викладачів, які повинні вміти працювати із такими платформами та вірно налаштувати моніторинг. Також актуальною залишається проблема автоматизованості освітнього процесу, оскільки моніторинг має відповідати можливостям діджиталізації навчального процесу конкретного навчального закладу.

Висновки

Таким чином, дослідження особливостей використання цифрових інструментів для моніторингу успішності студентів дозволило виявити, що питання застосування цифрових інструментів є важливим для вітчизняної вищої школи. Встановлено, що саме поняття «моніторинг успішності студентів» передбачає комплексний збір інформації про навчальні показники студентів для відстеження динаміки. Моніторинг є важливим кроком для визначення ефективності організації навчального процесу. При цьому основними цифровими платформами для моніторингу успішності студентів є такі як Mytest, Classroom, Moodle, Google Таблиці, Google Meet, які активно використовуються в українській вищій школі. Однак під час впровадження моніторингу виявлено такі недоліки як ризики щодо безпеки даних, потреба у підвищенні кваліфікації викладачів, проблеми автоматизованості освітнього простору. Сильними сторонами застосування цифрових інструментів для моніторингу є адаптивність, доступність, інтегрованість, згрупованість. Перспективними є дослідження даної теми щодо зарубіжного досвіду використання цифрових інструментів моніторингу успішності студентів.

Список використаних джерел

1. Кравчина О. Методики оцінювання ефективності використання цифрових інструментів у навчальному процесі. Інформаційний бюлетень Інституту цифровізації освіти НАПН України. 2024. № 6. С. 1-5. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742508/1/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D>

- 1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%204%2C2024%20_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
2. Геревенко А., Ільїна Т., Ібрагімова Л. Використання цифрових платформ для підвищення якості професійної освіти. Академічні візії. 2024. Вип. 31. С. 1-12. DOI: <http://orcid.org/10.5281/zenodo.11442893>
 3. Староста В. Цифрові інструменти як засіб покращення результатів навчання майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах воєнного стану в Україні. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2022. №45. С. 1-5. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/49628/1/2022%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%92.%D0%86._Zaporizza_konfer%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
 4. Кучин Ю. Комп'ютерне тестування в системі моніторингу майбутніх магістрів М(Ф)ЗВО. Фізико-математична освіта. 2022. Вип. 35. С. 41-49.
 5. Єгорова І. Моніторинг та оцінювання якості освіти: навчально-методичний посібник до курсу. Івано-Франківськ: ПНУ, 2021. 141 с. URL: <http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10753/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%A2%D0%90%20%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>
 6. Вдовичин Т. Цифрові інструменти Google для організації освітнього процесу педагогічного університету в кризових ситуаціях. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. №6. С. 75-98. URL: https://www.researchgate.net/publication/366717312_CIFROVI_INSTRUMENTI_GOOGLE_DLA_ORGANIZACII_OSVITNOGO_PROCESU_PEDAGOGICNOGO_UNIVERSITETU_V_KRIZOVIH_SITUACIAH/fulltext/63b02d63a03100368a416afd/CIFROVI-INSTRUMENTI-GOOGLE-DLA-ORGANIZACII-OSVITNOGO-PROCESU-PEDAGOGICNOGO-UNIVERSITETU-V-KRIZOVIH-SITUACIAH.pdf?origin=scientificContributions
 7. Антонова О. Використання цифрових технологій в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Open educational e-environment of modern University, special edition. 2019. Вип. 1. С. 10-22. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/29851/1/216-1140-1-PB%20%281%29.pdf>
 8. Воротникова І. Використання ІКТ для моніторингу і оцінювання знань в Е-навчанні. Web of Scholar. 2018. Вип. 6. С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5741.
 9. Богачков Ю. Комплексне застосування GOOGLE CLASSROOM для створення варіативних дистанційних курсів. Інформаційні технології та навчальні засоби. 2020. Вип. 76. С. 290-303. DOI: 10.33407/itlt.v76i2.3338.
 10. Мукосєєнко О. Електронні таблиці як засіб моніторингу активності учнів та роботи з обдарованими школярами. Педагогічні науки. 2023. Вип. 208. С. 297-302. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1408/1360>
 11. Доценко С. Технології дистанційного навчання (Moodle): моніторинг навчальних досягнень. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. 84 с.

12. Штангрет Г., Приймак В., Люльчак С. Використання Google Meet для навчання студентів у закладах вищої освіти України: теорія та методика. Журнал «Перспективи та інновації науки». 2023. Вип. 11. С. 419-431.